

GYOTENING “FAUST” TRAGEDIYASINING YARATILISH TARIXI

Murodullayeva Zaxro

Qarshi davlat universiteti xorijiy tillar fakulteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Dilmurod Yo'ldoshev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947568>

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk nemis ma'rifatparvar yozuvchisi Yohann Volfgan Fon Gyote va uning “FAUST” tragediyasining yaratilishi xususida so'z boradi shuningdek muallifning asar orqali badiiy va falsafiy qarashlari, hamda uning jahon adabiyotiga ko'rsatgan ta'siri tahlil etilgan. Maqola Gyotening ijodi insonni o'zini anglashga, yaxshilik sari harakat qilishga undashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: adib, roman, tarjima, adabiyotshunoslik, asar, tarjimon, Faust,

Annotation: This article deals with the great German enlightened writer Yohann Volfgan Goethe and the creation of his tragedy “Faust”. Interesting facts about Goeth are given. Moreover it describes his life creative path and philosophical views the annotation also emphasizes Goeth's influence on world literature. His works inspire readers to seek truth, self-knowledge, and more perfection.

Key words: author, novel, literary criticism, translator, work, Faust, Mephitopheles.

Kirish: Buyuk nemis shoiri, atoqli mutafakkir va olim, yangi davr nemis adabiyotining asoschisi Yohann Volfgan Gyote 1749-yil 28-avgust, Germaniyaning Frankfurt shahrida dunyoga keldi (vafoti 1832-yil 22-mart, Veymar shahri). Ijodini XVII-asrning 70-80-yillarida Germaniyadagi “Bo'ron va hujum” adabiy harakatida ishtirok etishdan boshlagan. Adib faoliyatining ilk davriga mansub “Yosh Verterning istiroblari” (1774) romani o'sha davr nemis adabiyotida katta voqea bo'lgan. Gyote “Iffigeniya Tavrida” (1793), “Egmont” (1788), “Tarkvato Tasso” (1780), kabi dramalar, “She'riyat va haqiqat” aftobiyografik kitobi (1811) kabi inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatni o'zida aks ettirgan romanlarni yozadi. Bundan tashqari u falsafa, huquqshunoslik, botanika, geografiya, geodeziyaga oid asarlar ham yaratgan. Y.V. Gyote sharq mamlakatlari tarixi, madaniyati, adabiyotini chuqur o'rgangan, Firdavsiy, Fariddin, Attor, Rumi, Nizomiy, Sa'diy, Hofiz, Jomiy kabi shoirlar ijodi bilan tanishadi.

Bu paytda Ibn Sino, Ulug'bek, Alisher Navoiy ijodlaridan namunalar nemis tiliga tarjima qilingan edi. Gyote nafaqat yozuvchi, balki faylasuf, tabiatshunos olim ham bo'lgan. U biologiya, fizika, estetika, va falsafa bilan shug'ullangan. Unga ko'ra inson hatotining asosiy ma'nosi – o'zingni anglash, yaxshilik sari harakat qilish va dunyoni bolishga intilishdir. Gyote o'z asarlarida insonni har doim faol, ijodkor va ma'sul shaxs sifatida tasvirlaydi. U haqiqiy baxt faqat mehnat, bilim va axloqiy tozalik orqali topiladi.

Asosiy qism : Y. V. Gyote ijodi o'tgan asrning 20-yillaridan boshlab Cho'lpon, Oybek, Shayxzoda va boshqa turli yozuvchi va shoirlar tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilina boshlagan. adibning “Faust” tragediyasi taniqli ijodkor Erkin Vohidov tomonidan rust tili orqali tarjima qilingan (1972), 2007-yilda esa Posho Ali Usmon tomonidan bevosita “Mag'ribu mashriq devoni”, Sadridin Salim Buxoriy tomonidan (1985-90-yillar, “Yosh Verterning iztiroblari” romani Y. Egamova tomonidan 1975-yil o'zbek tiliga o'girilib nashr etildi. Gyote

ijodi haqida o'zbek adabiyotshunos va tanqidchilari V. Zohidov, L. G'afuruv, O. Olloberganov, Y. Egamovlar adabiy-tanqidiy maqolalar yozishgan.

Qiziqarli faktlarga ko'ra Gyote nomi quyidagi osmon jismlari va minerral toshlarga berilgan ; asteroid, mekuriydagi ulkan krater, mineral –gyotit.

Gyotening “Faust “ tragediyasi (1768-1832) jahon adabiyoting shoh asarlaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar adibning ijodiy faoliyati davomidagi izlanishlarning samarasi bo'ldi. Adib bu asar ustida qarib oltmish yildan ziyod mehnat qildi (umrid davomida yozilgan asar). Drama ikki qsimdan va 12111 she'riy parchadan iborat.

Ushbu asar to'liq shaklda Germaniyaning Hannover shahrida o'tkazilgan Ekspo-2000 festivalida sahnalashtirilgan bo'lib, pyesaning davomiyligi naqt 21 soat davom etgan. Spektaklda Faustning monoglari ijrosiga olti soat, Mefistofelnikiga esa uch soat vaqt sarflangan). Asarda ikki mangu qarama-qarshi kuchlar: yaxshilik va yovuzlik, iqror va inkor, bugun va o'tmish kurashadi. Faust - hayot oshig'i, taraqqiyot jangchisi, adolat jarchisi. Mefistofel - hayot yovi, taraqqiyot dushmani, adolat kushandasi. Tragediyada murakkab voqealar silsilasi shu ikki qahramon xatti-harakatlari orqali rivojlanib boradi. Gyote hayotining 60 yili davomida Faust g'oyasi ustida ishlagan. Birinchi qism 1790-yillarda yozilgan, 1806-yilda tugatilgan, ikki yil o'tib nashr etilgan va Gyote tomonidan bir necha marta qayta bosilgan (oxirgi marta – 1828-yilda). Asarning ikkinchi qismini Gyote keksaygan yillarida yozgan; u 1832-yilda adib vafotidan keyin dunyo yuzini ko'rdi. Ritm va ohangdorlik tufayli “Faust” nemis she'riyati cho'qqisiga chiqqan.

Faust – Yohann Volfgang Gyotening eng mashhur asari bo'lib, doktor Faust afsonasining eng mashhur versiyasini o'z ichiga olgan falsafiy drama hisoblanadi.. Birinchi qism 1790-yillarda yozilgan, 1806-yilda tugatilgan, ikki yil o'tib nashr etilgan va Gyote tomonidan bir necha marta qayta bosilgan (oxirgi marta – 1828-yilda). Asarning ikkinchi qismini Gyote keksaygan yillarida yozgan; u 1832-yilda adib vafotidan keyin dunyo yuzini ko'rdi. Ritm va ohangdorlik tufayli Faust nemis she'riyatining cho'qqilaridan biri hisoblanadi.

Asar muallif hayotining ko'plab ko'tarilishlari va pasayishlari bilan bog'liq bo'lgan va u bilan uzoq vaqt birga bo'lmagan yoshlikdagi do'stlariga bag'ishlanishidan boshlanadi. Keyingi qismda teatr direktori, shoir va komik aktyor o'rtasida suhbat bo'lib o'tadi. Unda qahramonlar yuksak she'riyatning haqiqiy maqsadi, omma talablariga moslashtirish muammosini, muvaffaqiyat va mashhurlik bilan yuqori san'atning uyg'un kombinatsiyasiga qanday erishish mumkinligini muhokama qilinadi

Osmondagi prolog” qismida “osmon, yer va do'zax” muammosi rivojlanadi. Bu yerda asosiy qahramonlar – Xudo, Mefistofel, arxangellar; Faust nomi ham birinchi marta esga olinadi. Zulmat egasi Mefistofel bilan suhbatda Xudo Faustni eng sodiq va ishonchli qulining namunasi sifatida keltiradi. Bunga javoban Mefistofel olimning asl mohiyatini ochib berish majburiyatini oladi va uning g'ayratini aslida harakatlari uchun mukofot olish istagi bilan izohlaydi. Shunda Xudo Mefistofelga butun Yer yuzidagi lazzat va vasvasalar bilan Faustni sinab ko'rishga va o'zgarmas sadoqatiga amin bo'lishiga ruxsat beradi. Olim kun va tunni xafagarchilikda, o'zining fikrlaridan qiynalib o'tkazadi.

Faust, hozirgi zamon individualligi misolida, inson taqdirini, o'z mavjudligining ma'nosini izlashga majburdir. “Qanday yashashim mumkin?” Bu uning hayot asosini tashkil etadigan savol bo'ladi. Faust hayotning ma'nosini uchta sohada topishga harakat qiladi: sevgi, go'zallik va ish. Ammo Faust ushbu yo'nalishlarda olib borgan barcha izlanishlarida, erishgan barcha

yutuqlarida ikki yoqlama belgilar paydo bo'laveradi. Birinchi bo'lib sevgi maydonini qarasak, Faust sevadi, ammo uning urinishi fojia, Margaritani yo'q qilish bilan tugaydi. Go'zallik sohasini Troyadan Yelenani izlash va olib kelish tajribasi aniqlaydi.

Xulosa: Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, doktor Faust haqida afsonalar juda ko'p, u teatr spektakllarining qahramoni, ko'plab mualliflar o'z kitoblarida uning obraziga murojaat qilgan. Ammo Gyote qalamiga mansub hayotiy bilimlarning abadiy mavzusiga bag'ishlangan Faust haqidagi drama dunyo adabiyotining eng qimmatbaho durdonalaridan biridir. Faust – Yohann Wolfgang Gyotening eng mashhur asari bo'lib, doktor Faust afsonasining eng mashhur versiyasini o'z ichiga olgan falsafiy drama hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. J.W.Goethe. Faust. Reclams Universal-Bibliothek Band I-II. 18. Auflage. Berlin 1965. .
2. Abdukhalilova, D. (2020). Morphological features of double words in German and Uzbek languages. "Current issues of foreign philology and linguodidactics" Karshi State University. 111-113
3. Abdukhalilova, D. (2020). Semantic properties of pairs of words. The Journal of National University.
4. Sanakulov, Z. (2020). Comparative analysis of the linguistic phenomenon "productivity-unproductivity" in word formation in German and Uzbek languages. Ilm-sarchashmalari, (7), 132-134.
5. Sanakulov, Z. (2020). Comparison of German and Uzbek word formation methods (on the example of abbreviations). UzACADEMIA SCIENTIFICMETHODICAL JOURNAL, 1(1), 45-50.
6. Зарипова, Г., Абдухалилова, Д., Усмонходжаева, М., & Санакулов, З. (2020). Сўз ясалиши лексикографиянинг муҳим объектларидан бири сифатида (немис ва ўзбек тиллари мисолида). Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 249-258.
7. Sanakulov, Z. (2020). Lexicographic Aspects of the Word Formation System of German and Uzbek Languages. International journal of Word Art, (3), 142-
8. Sanakulov, Z. (2020). Linguistic Classification of Word-Forming Units in German and Uzbek: in the Confrontational Aspect. ACTA NUUz, 1(4), 81-86.
9. Sanakulov, Z. (2020). The System of Word Formation in Modern German and Uzbek Languages and its Comparative Analysis. Ученый XXI